

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567955>
УДК 353.2

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

А.А. Кравец,
студент 1 курса, напр. «Государственное и муниципальное управление»
М.А. Измайлова,
научный руководитель,
НОЧУВО «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия»»
г. Москва

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме поиска эффективных инструментов регионального управления и территориального планирования. В данной работе уделено внимание такому инструменту, как «свободная экономическая зона». В статье дано понятие свободной экономической зоны, сформированное путем эволюции. Определены факторы возникновения и потребности в свободных экономических зонах. Особое внимание уделено видам, целям и задачам формирования свободных экономических зон в рамках регионального управления и территориального планирования.

Ключевые слова: региональное управление, территориальное планирование, международное экономическое сотрудничество, свободная экономическая зона, цели создания экономических зон, виды свободных экономических зон

REGIONAL GOVERNANCE AND TERRITORIAL PLANNING

A.A. Kravets,

1st year student, e.x. "State and municipal management"

M.A. Izmailova,

Supervisor,

NOUVO "Moscow financial-industrial University "synergy"

Moscow

Annotation: The article is devoted to the urgent problem of finding effective tools for regional management and territorial planning. In this paper, attention is paid to such an instrument as the "free economic zone". The article gives the concept of a free economic zone, formed by evolution. The factors of emergence and needs in free economic zones are determined. Particular attention is paid to the types, goals and objectives of the formation of free economic zones within the framework of regional management and territorial planning.

Keywords: regional management, territorial planning, international economic cooperation, free economic zone, goals of creating economic zones, types of free economic zones

Актуальность темы обусловлена тем фактом, что в условиях нарастающей глобализации всё большее значение приобретает внешнеэкономическая деятельность государства мира или, проще говоря, внешняя торговля. И именно создание свободных экономических зон, в том числе способствует интенсификации процессов внешней торговли и международного экономического сотрудничества, так как на этих территориях предоставлены льготные условия (налоговые льготы, преференции и т.д.) для развития новых предприятий, включая иностранные, а также совместные предприятия. В свободных экономических зонах создаются благоприятные условия для развития различных видов бизнеса (что зависит от типа свободной экономической зоны), что важно для эффективного регионального управления и территориального планирования.

Важность проводимого исследования особенно важна относительно Российской Федерации, так как на территории нашей страны создано и развивается значительное число свободных экономических зон различного типа. И особенно значимым это является в условиях финансового кризиса, обусловленного экономическими санкциями эпидемией коронавируса.

Цель статьи – исследование сущности, видов и целей особых (свободных) экономических зон в России как инструмента регионального управления и территориального планирования.

Под свободной экономической зоной (СЭЗ) понимается одна из многочисленных форм международных экономических отношений (МЭО), отдаленное подобие которой применялось отдельно взятыми странами в период 15-16 веков в форме «свободных» городов, а также портов в районе пересечения различных торговых путей в целях привлечения торговых потоков [1, с. 327].

С дальнейшим развитием процессов мировой экономики, а также торговли в 19 веке, с интенсификацией процесса интернационализации экономик различных стран в 20 веке СЭЗ в качестве одной из форм МЭО широко распространилась параллельно со значительной трансформацией своего экономического наполнения. Эволюция СЭЗ происходила от наиболее простых организационно-функциональных форм, увязанных преимущественно с реализацией торговли товара, к усложненным. Последние уже были нацелены на выпуск массовой продукции для потребителя, проектирование и выпуск новых товаров, оказание разных услуг и т.п.

На развитие СЭЗ в первую очередь оказали влияние следующие основные факторы [2, с. 294]:

- a) активизация применения достижений научно-технического прогресса;
- b) существенные изменения в структуре экономики государств, которые находились на высоком уровне промышленного развития;
- c) крах колониальной системы.

Итогом всего перечисленного явилось появление новых областей использования инвестиционных ресурсов как конкретно в промышленно развитых государствах, так и в тех государствах, которые реализовали политику индустриализации. Наряду с этим сосредоточение капитала промышленных монополий, а также централизация ресурсов банков способствовали процессу поиска и формирования стимулов дополнительного плана в целях увеличения объемов инвестирования за границей относительно тех, которые имелись в прошлом. В указанных условиях свободные зоны, имеющих именно торговую направленность, зоны свободной предпринимательской деятельности, которые не требовали значительных первоначальных вложений, долгого подготовительного промежутка времени, многоаспектных планов деятельности либо широких связей за границей, уже были неактуальны для реализации целей глобального рынка инвестиций.

Появилась потребность в конкретно других новых сферах инвестирования, а именно:

- 1) формирование отраслей промышленности, характеризующихся высокой степенью технологичности;

- 2) совершенствование применения импортируемых, а также местных ресурсов;
- 3) интенсификация развития инфраструктуры современного типа и т.д.

По этой причине, в ряде разных государств стали создаваться инновационные, организационные типы зон, которые отличались от зон свободного предпринимательства, а также свободных экспортных зон наличием расширенного перечня функций, усложненного экономического механизма деятельности, более широкими возможностями сотрудничества международного характера. В период 80-х годов 20 века после реализации перечня мероприятий, которые были направлены на преодоление стагнации в ряде отраслей промышленности, а также страховой и банковской сфере, в ряде регионов государств с высоким уровнем промышленного развития сформировались специальные экономические зоны:

- a) технопарки;
- b) научно-техническая;
- c) свободная банковская;
- d) свободная страховая [3, с. 138].

Их характерная особенность заключалась в том, что они создавались в большей степени для предоставления преференциальных режимов на период 10-20 лет, чем в целях привлечения зарубежного капитала, подобного рода зоны были созданы в США, Великобритании, Франции, Италии

Иными словами, СЭЗ в качестве формы МЭО претерпела ряд значительных изменений в процессе своей эволюции. Данный факт обуславливает наличие в настоящее время значительного количества дефиниций СЭЗ в общем плане. Можно найти до тридцати определений СЭЗ, по существу, а также синонимов. Свободная, особая либо специальная экономическая зона (аббревиатура ОЭЗ, либо СЭЗ) представляет ограниченную территорию, наделённую особым юридическим статусом относительно иной территории страны, которая обладает наличием экономических условий льготного характера, как для отечественных, так и для зарубежных предпринимателей [4].

Эксперты ООН следующим образом трактуют понятие СЭЗ: ограниченные промышленные районы, являющие собой часть территории государства с беспошлинным таможенным и торговым режимом, на которой иностранные фирмы, выпускающие продукцию, в основном на экспорт, используют ряд налоговых и финансовых льгот [5, с. 218].

Таким образом, СЭЗ позиционируется как ограниченный район одного либо другого государства с особенно благоприятными условиями для осуществления свободной предпринимательской, а также внешнеэкономической деятельности.

В число указанных условий входят:

- a) льготы таможенного характера;
- b) значительная свобода перемещения ресурсов (товаров, трудовых ресурсов, а также финансовых средств, представленных капиталом и прибылью);
- c) льготный режим налогообложения;
- d) стимулирование инвестиционных процессов посредством предоставления субсидий со стороны государства, кредитов на льготных условиях, использования упрощенной процедуры создания организаций, гарантий от национализации, самой современной инфраструктуры и т.д.)

СЭЗ могут быть дифференцированы по ряду критериев:

- a) выполняемые функции;
- b) степень интеграции в экономику;
- c) системы предоставляемых льгот.

По критерию достижения разного рода целей СЭЗ можно выделить следующие их виды:

- a) свободные таможенные зоны (отсутствует обычный таможенный контроль, а также взимание таможенных пошлин);
- b) зоны свободной торговли (наличие минимальных лимитов на осуществление торговых операций);
- c) зоны экспортного производства (сосредоточены предприятий, ориентированные на экспорт);
- d) научно-технические зоны (также именуемые как технопарки, техно полисы, научные парки и аналогичные территории, нацеленные на интенсивное осуществление НИОКР, на выпуск наукоёмкой продукции, инновационную и внедренческую деятельность);
- e) открытые районы и города (зоны свободного предпринимательства, доступные для зарубежных активов; они часто создаются вокруг воздушных, морских и речных портов, а также иных транспортных узлов) [6, с. 392].

В настоящее время в мире функционируют сотни разного рода СЭЗ. Но их формирование является достаточно трудным и капиталоемким процессом, а потому часть из них не отличаются эффективной деятельностью.

Перечислим основные цели создания СЭЗ (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные цели создания СЭЗ [7, с. 534]

В самом общем виде цели создания СЭЗ можно дифференцировать:

- а) цели создания с позиции государства;
- б) цели создания с позиции инвесторов.

Охарактеризуем содержание каждой группы целей (рис. 2).

Рисунок 2 – Группы целей создания СЭЗ [8, с. 371]

Основной целью создания подобного рода зон позиционируется разрешение задач стратегического уровня развития страны в общем либо отдельно взятой территории. В их число входят следующие основные задачи:

- внешнеторговые;
- общеэкономические;
- социальные;
- региональные;
- научно-технические [9, с. 57].

Резюмируя, можно отметить тот факт, что ОЭЗ обладают немаловажной ролью в развитии экономической системы любого государства. Если же говорить конкретно относительно Российской Федерации, то здесь, без сомнения, можно выделить ряд проблем. К примеру, можно отметить факт отсутствия долговременной стратегии развития ОЭЗ. Имеется ряд и иных проблем в области функционирования ОЭЗ в пределах нашего государства [10, с. 25].

Однако польза от развития ОЭЗ в масштабах Российской Федерации очевидна: наше государство обладает огромным природно-ресурсным и экономическим потенциалом, который необходимо реализовать. И помочь в данном процессе могут именно ОЭЗ на территории России.

Таким образом, в качестве общего вывода можно сказать, что, несмотря на наличие ряда проблемных моментов в развитии ОЭЗ в

Российской Федерации, их значимость для развития отечественной экономики довольно сложно переоценить.

Список литературы

- [1] Даниленко Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: Учебное пособие. / Л.Н. Даниленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 576 с.
- [2] Николаева И.П. Экономическая теория: Учебник. / И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2015. 328 с.
- [3] Войтов А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. / А.Г. Войтов. – М.: Дашков и К, 2015. 392 с.
- [4] Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017). // СПС «КонсультантПлюс»
- [5] Новичков В.И. Экономическая теория: Учебник. / А.А. Кочетков, В.М. Агеев, В.И. Новичков; Под общ. ред. А.А. Кочетков. – М.: Дашков и К, 2013. 696 с.
- [6] Журавлева Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций: Учебник. / Г.П. Журавлева. – М.: Дашков и К, 2016. 920 с.
- [7] Фаронов В.В. Экономическая теория. / В.В. Фаронов. – М.: КноРус, 2013. 792 с.
- [8] Басовский Л.Е. Экономическая теория: Учебное пособие. / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2013. 375 с.
- [9] Океанова З.К. Экономическая теория: Учебник. / З.К. Океанова. – М.: Дашков и К, 2015. 650 с.
- [10] Пеньков М.В., Блоховцова Г.Г. Создание свободных экономических зон. / М.В. Пеньков, Г.Г. Блоховцова // Молодой ученый. – 2016. №8.8. 23-25 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Danilenko L.N. Economic theory: a course of lectures on micro- and macroeconomics: textbook. / L.N. Danilenko. – М.: NITs INFRA-M, 2013. 576 p.
- [2] Nikolaeva I.P. Economic theory: Textbook. / I.P. Nikolaev. – М.: Dashkov and K, 2015. 328 p.
- [3] Voitov A.G. Economic theory: Textbook for bachelors / A.G. Voitov. – М.: Dashkov and K, 2015. 392 p.

[4] Federal Law "On Special Economic Zones in the Russian Federation" dated July 22, 2005 N 116-FZ (as amended on July 18, 2017). // SPS "ConsultantPlus".

[5] Novichkov V.I. Economic theory: Textbook. / A.A. Kochetkov, V.M. Ageev and V.I. Beginners; Under total. ed. A.A. Kochetkov. – M.: Dashkov and K, 2013. 696 p.

[6] Zhuravleva G.P. Economic theory. Macroeconomics -1, 2. Meta-economics. Economy of transformations: Textbook. / G.P. Zhuravleva. – M.: Dashkov and K, 2016. 920 p.

[7] Faronov V.V. Economic theory / V.V. Faronov. – M.: KnoRus, 2013. 792 p.

[8] Basovsky L.E. Economic theory: Textbook. / L.E. Basovsky, E.N. Basovskaya. – M.: INFRA-M, 2013. 375 p.

[9] Okeanova Z.K. Economic theory: Textbook. / Z.K. Okeanova. – M.: Dashkov and K, 2015. 650 p.

[10] Penkov M.V., Blokhovtsova G.G. Creation of free economic zones. / M.V. Penkov, G.G. Blokhovtsova. // Young Scientist. – 2016. No. 8.8. 23-25 p.

© А.А. Кравец, 2021

Поступила в редакцию 29.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Кравец А.А. Региональное управление и территориальное планирование // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 126-134. URL: <https://ip-journal.ru/>